

MAKTAB O'QUVCHILARIDA SAVOD O'RGATISH JARAYONIDA
KREATIVLIKNI RIVOJLANISH USULLARI

Turg'unova Dilfuza Xamidullo qizi

NamDU Pedagogika nazariyasi va tarixi II kurs magistranti

Annotatsiya: Umumta'lim maktablari o'quvchilarda savod o'rgatish jarayonida kreativlik rivojlantirish dolzarb masalalardan biri sanaladi. Maqolada maktab o'quvchilarida savod o'rgatish jarayonida kreativlikni rivojlantirish usullari haqida fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: savod, kreativlik, tafakkur, iqtidor, ijodkor, qobiliyat, ta'lim, maqsad, bunyodkor.

Abstract: In secondary schools teaching literacy in pupils develop creativity in the process it is of the current issues. In the article schoolchildren in the process of teaching literacy to pupils methods of developing theology opinions and comments are given.

Key words: literacy, creativity, thought, talent, author, ability, education, purpose, creativity.

Аннотация: Это был учащиеся общеобразовательных школ творчество в процессе обучения грамотеразвитие актуальная тема. В статье речь идет о грамотности школьников о способах развития творчества в процессе предоставляется обратная связь и обратная связь.

Ключевие слова: грамотность, креативность, мышление, талант, способности, образование, цел, креативность.

Bugungi kunda ta'lim jarayonlaridagi talablardan biri har bir izlanuvchan pedagogdan o'z ustida tinimsiz ishlashni talab qilmoqda. Sababi kelajagimiz bunyodkorlari bo'lgan yoshlarni tarbiyalash, voyaga yetkazish, har tomonlama mukammal bilimga ega bo'lgan, kreativ fikrlay oladigan o'quvchilarga bilim berish

o'qituvchidan katta mas'uliyatni talab qiladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida “Yangi O'zbekistonni bilimli va bunyodkor yoshlarimiz bilan barpo etamiz”-deya ta'kidlab o'tganlar. Shunday ekan, bunyodkor yoshlar avvalo izlanuvchan, intiluvchan va albatta kreativ fiklovchi yoshlar bo'lishi kerak. Savodga o'rgatish jarayoni elementlari o'qish va yozishga o'rgatish dan iboratdir. Savod o'rgatish pedagogika fanidagina emas, balki ijtimoiy hayotda ham juda muhim sanaladi. Chunki xalqning savodxonligi mustaqillik uchun, siyosiy onglik uchun, madaniyat uchun kurash qurolidir. Mustaqil o'zbekistonimizda har bir kishining savodxon bo'lishiga alohida e'tibor berilmoqda. O'quvchini savod o'rgatish jarayonida elementar o'qish va yozishga o'rgatishda o'quvchilarning faoliyat ko'rsatishi va nutq faoliyatiga kirishishlari uchun talab bo'lishi, o'z fikrini og'zaki yoki yozma ifodalash uchun zarurat va ehtiyojni yuzaga keltiruvchi vaziyat yaratilishi lozim. O'qish va yozish malakasi biri ikkinchisining muvofaqqiyatli amalga oshuvini ta'minlaydi. Shuning uchun ham o'qishga o'rgatish bilan yozuvga o'rgatish parallel ravishda olib boriladi va bu mashg'ulot muntazam ravishda mashq qildiriladi. Savodga o'rgatish jarayonida bola juda ham ko'p o'qishi, yozishi kerak. Savod o'rgatish jarayonida o'quvchilarning kreativligini oshirish, o'quvchilarda kreativlik sifatini rivojlantirish uchun dastlab u tushuncha mazmunini bilish muhim.

Kreativlik inglizcha “create” so'zidan olingan bo'lib, “yaratish” ma'nosini bildiradi. Kreativlik o'quvchini rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson tafakkuri, ma'naviyatining ajralmas qismi hisoblanadi. U o'quvchiga ega bo'lgan bilimlarning ko'p qirrali ekanligida emas, balki yangi g'oyalarga intilish, hayotiy muammolarni yechish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon bo'ladi, ya'ni berilgan bilimlarni takrorlash orqali kreativlikka erishib bo'lmaydi. Ijodiy fikrlash jarayonida tasavvur muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun kreativ fikrlash jarayonida tasavvur muhim rol o'ynaydi. Albert Eynshteyn “Tasavvur-bilimdan muhim” deganida aynan manashu jihatlarni nazarda tutgan. “Kreativlik” so'zini ilk bor 1922-yilda AQSH olimi D. Simpson tomonidan qo'llanilgan. Ushbu atama bilan shaxs qolipdagi odatiy tafakkuridan voz kechish qobiliyatini ta'riflagan. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarini kreativligini rivojlantirish uchun

o'qituvchilar o'quvchilarni obrazli fikrlashga undashi, muammoni aniq ifodalash, fikrning doimo tugallangan jumla bilan hamda muhim joylariga urg'u berib ajratgan holda ifodalshi, xushmuomila va ziyrak bo'lish tavsiya etiladi. Fikrlarida "Faraz qiling", "Tasavvur qiling", "Ijodiy parvoz qiling" kabi so'z birikmalaridan foydalanishi ham tavsiya qilinadi. Kreativlik shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson tafakkuri, ma'naviyatining ajralmas qismi hisoblanadi. U shaxs ega bo'lgan bilimlarni ko'pqirrali ekanligidan emas, balki yangi g'oyalarga intilish, isloh qilish va o'zgartirishda hayotiy muammolarni yechish jarayonida kutilmagan qarorlarni qabul qilishda namoyon bo'ladi. Yaniy berilgan bilimlarni takrorlash orqali kreativlikka erishib bo'lmaydi. Ijodiy fikrlash jarayonida yangi fikr, yangi g'oyaning paydo bo'lishi asosiy shartdir. Masalan, ingliz tilida so'zlarni yodlab, grammatika qoidalarini a'lo darajada o'zlashtirgan bo'lsa ham, o'quvchi ingliz tilida insho yoza olmasa barchasi bekor. Shuning uchun kreativ fikrlash jarayonida tasavvur muhim rol o'ynaydi. Buning uchun fikrlash jarayonida bir xillikka, odatiylikka barham berish lozim. Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Maktablardagi ta'lim jarayonlarida boshlang'ich sinflarda o'quvchilarni ijodkorlika o'rgatish maqsadida savod darslarini noodatiy tarzda tashkil qilinishi orqali yaxshi natijalarga erishilib kelinyapti. O'quvchilar ertak qahramonlaridagi rollarni o'zlari jonlantirib sahna ko'rinbushlarida namoyish qilgan paytlarida o'zlaridagi izlanish, intilish, kreativlikni ochib boradi. Vaziyat taqazo qilgan paytlarda yangi fikrlar va vaziyatlarni noodatiy tarzda yechimini topishga o'rgatiladi. Bu jarayonlarda o'quvchining mustaqil fikr yurita olish qobiliyati ham rivojlantiriladi. O'z-o'zidan o'quvchilarda kreativ fikrlar rivojlanib hayotga tabdiq qilish holatlari paydo bo'ladi.

Kreativ fikrlovchi insonlar odatiy manzaralardan o'zgacharoq manzaralarni ham tasavvur qila olishadi. Hechkim ilg'amagan, jihatlarini payqaydi, yangilik yarata oladi. Savod o'rgatiosh davrida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini namoyon ettirish uchun o'qituvchi biror hikoyani boshini aytib, davomini o'quvchi ixtiyoriga tiopshirish, chala cjizilgan rasmni oxiriga yetkazish, berilgan rasmga ijodiy fikr bildirish, ijodiy fikrlashni talab etadigan badiiy asrlarni tavsiya etish

muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilari kreativligini o'rganish, o'stirib borish alohida ahamiyatga ega. Quyidagi jarayonlar o'quvchilardagi kreativlikni oshiradi. -

O'qishning ongliligi va ta'sirchanligini ta'minlash

-O'quvchilarning ko'rgan-kechirganlarini matn mazmunidagi tassurotlari bilan bog'lash

-O'qish jarayonida ko'plab lug'atlardan foydalanish, lug'atlar ustida ishlash

-She'r, tez aytish, topioshmoq, qo'shiq, maqol, hikmatli so'zalardan o'qitish va yod oldirish

-O'qishga o'rgatishda so'zlarni va gaplarni to'ldirib o'qish, gap tuzishga, tez mustaqil fikrlashga erkin imkoniyat yaratish

-O'qituvchi har bir o'quvchini eshitishi va xato fikrlasa ham ularni to'xtatmasligi, oxiriga eshtishi tavsiya qilinadi

Shuningdek, dars jarayonlarida rasmlardan foydalanib, o'quvchilardagi kreativlikni rivojlantirish ham mumkin. Masalan hayvonlardan yo'lbars rasmini ko'rsatib o'quvchilarga yo'lbars haqida bilganlarini so'zlab berishini va fikrlarini daftarga yozib berishlarini topshiriq qilib berish mumkin. Rasmi diktantlardan foydalanish ham eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda o'quvchidagi og'zaki va yozma qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Mamlakatimiz kundan-kunga rivojlanib dunyoga yuz tutmoqda. Bu jarayonda ta'lim sohasidagi islohatlar ham o'z samarasini ko'rsatayapti. Yangi g'oyalar, ijodiy fikrlar samarasi o'laroq ulkan natijalarni qo'lga kiritib kelmoqda. Maktab o'quvchilari o'rtasida o'tkazilayotgan turli tanlovlarda o'zining kreativ g'oyalari bilan barchani lol qoldirib kelayotgan yoshlarimiz ham talaygina. Yoshlar ertangi kunimizni hal qiluvchi kuchi va tayanchi hisoblanar ekan, har bir pedagog ularning kelajagiga befarq bo'lmasligi va ulardagi ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishni o'zini asosiy burchi deb qarashi muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Qosimova K, Matchonov S, “Ona tili o’qitish metodikasi” -T. 2009 y
2. Jumanova S “Kreativlik qobiliyat”
3. Hamdamova S “Yoshlarni intellektual salohiyatini rivojlantirish mexanizimini pedagogic-psixologik asoslari” –T. 2007 y
4. Internet saytlari